

BEHEERSING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN DOOR PLANNING

door H. M. Wopkes

1 In het artikel van drs. J. Dijkma en drs. C. van Halem over „beheersing van bedrijfsactiviteiten conform een optimaal korte termijnplan” (m.a.b. oktober 1975 blz. 420) worden „in de wijze van berekening van bezettingsverschillen als onderdeel van de traditionele verschillenanalyse met betrekking tot de hoeveelheidsfactor en de waarderingsfactor wijzigingen” (blz. 427) bepleit. Niet alleen bij verschillen tussen de werkelijke en optimale omzetten maar ook bij efficiency- en prijsverschillen worden veranderingen in dezelfde geest voorgestaan.

De optimale hoeveelheden voor de diverse produkten worden op het tijdstip dat deze verschillen zich openbaren gevonden door de opstelling van een optimaal plan. Onder optimale hoeveelheden verstaat men die hoeveelheden, waarbij de winst maximaal is.

2 In een voorbeeld (blz. 421 e.v.) wordt de behandeling van het bezettingsresultaat besproken.

Men berekent ex post het verschil tussen de begrote en de werkelijke omzet in kwantiteiten en vermenigvuldigt deze met de contributiemarge (de differentie tussen de verkoopprijs en de variabele kosten) per eenheid produkt. Is dit verschil positief (werkelijke verkoop > begrote verkoop) dan is er een voordelig bezettingsresultaat; is dit negatief (werkelijke verkoop < begrote verkoop) dan is dit resultaat nadelig.

Verondersteld wordt hierbij dat alle produkten in onbeperkte hoeveelheden tegen vaste prijzen kunnen worden verkocht. Daar de contributiemarges en de vaste kosten vaststaan (zie het overzicht en de formulering van het optimaliseringsprobleem op blz. 422) geldt voor de totale variabele offers een gelijkblijvend inkooppakket in gulden.

Bij wijzigingen in de exogene of endogene factoren zal een nieuw optimaal plan moeten worden berekend.

3 In de voorbeeldsgewijze behandeling van de problematiek omtrent bezettingsverschillen worden de optimale hoeveelheden per periode voor de beide produkten berekend op resp. 186 en 103.

Ondanks de collectieve verantwoordelijkheid (er zijn twee auteurs) en de daardoor gecreëerde interne controle blijkt de calculatie onjuist te zijn geweest. Dit schijnt veroorzaakt te zijn door het toepassen van de gebruikelijke afronding, die hier echter tot een verkeerd resultaat leidde. De cijfers moeten zijn resp. 186 en 102, daar anders de capaciteiten van machine A (2000 uren) en van de arbeid L (2700 uren) worden overschreden.¹⁾

¹⁾ De exacte uitkomsten van dit voorbeeld zijn volgens de Simplex-methode 185 $\frac{2}{3}$, 102 $\frac{2}{3}$ en 42 $\frac{2}{3}$. Beide eerstgenoemde getallen betekenen een volledige bezetting van de produktiefactoren A en L (2000 en 2700), terwijl het onbezette aantal uren van de produktiefactor B 42 $\frac{2}{3}$ bedraagt. De relevante grootheden kan men dus i.h.c. nimmer beide naar boven afronden (186 en 103). Wel is dit mogelijk met één van beide. Men kiest op grond van de doelstelling (winstmaximalisering) een hogere P_1 (185 $\frac{2}{3}$ wordt 186 en 102 $\frac{2}{3}$ 102). Daar sprake is van routinebeslissingen kunnen de afrondingen en de voorafgaande procedures volledig geautomatiseerd worden.

4 Er zijn in de onderneming drie gebieden van verantwoordelijkheid: de chefs van de twee afdelingen en de directie.

De drie produktiefactoren (machine A, machine B, arbeid L) worden gebruikt door de twee afdelingen, waarvan de ene produkt P_1 en de andere produkt P_2 voortbrengt.

Daar de markt elke hoeveelheid kan opnemen tegen een vaste prijs en zich geen efficiencyverschillen voordoet, hetgeen expliciet wordt verondersteld (blz. 423), terwijl de contributiemarges gelijk blijven, wordt het bereiken van de doelstelling (verkoop van 186 produkten P_1 en 102 produkten P_2) uitsluitend bepaald door de wijze waarop binnen de onderneming verkoop en produktie worden georganiseerd.

Het gebruik van de produktiefactoren zal optimaal tussen de beide afdelingen moeten worden verdeeld. Er zijn dus verschillende functies te vervullen:

- a. de vaststelling van de verdeling van de te produceren hoeveelheden P_1 en P_2 over de produktiefactoren per adekwate tijdseenheid (planning);
- b. de waarneming en rapportering van de geproduceerde hoeveelheden per tijdseenheid;
- c. de tijdige bijsturing (vandaar de importantie van de vaststelling van de adekwate tijdseenheid) van de produktie bij afwijkingen van de planning.

Bij een goede communicatie, een juiste informatie en een correctie tijdig genoeg om de optimale hoeveelheden binnen de periode te produceren en te verkopen, welke overigens realiseerbaar zijn, kunnen geen bezettingsverschillen in de betekenis omschreven in het artikel van de heren D. en v.H. en onder de voorwaarden, die daar in het voorbeeld zijn gesteld, ontstaan.

Slechts bij fouten binnen de interne organisatie is dit mogelijk en de gevolgen daarvan moeten uiteraard aan de topleiding (de directie) worden toegerekend.

De nauwe verbondenheid tussen organisatiestructuur en verantwoordelijkheid komt hier duidelijk naar voren.

5 De normale produktie (N) per jaar wordt in het betreffende artikel gesteld op 120 P_1 en 110 P_2 . Voor de planperiode is de C.M. (contributiemarge) bepaald voor P_1 op f 40,—, en voor P_2 op f 35,—, (C.M.₁ en C.M.₂). In het algemeen kan gesteld worden dat de oplossing voor de optimale hoeveelheden los staat van de absolute grootte van C.M.₁ en C.M.₂ en gefixeerd wordt door de verhouding van C.M.₁ tot C.M.₂ en de verschillen tussen de kwantiteiten voor P_1 en P_2 .

Hiermede rekening houdend zijn er dan de volgende drie oplossingen voor het optimale plan:

$$C.M._1 \geq C.M._2 \quad 185 P_1 \text{ en } 103 P_2$$

$$C.M._1 \leq C.M._2 \leq 1,2 \cdot C.M._1 \quad 180 P_1 \text{ en } 108 P_2$$

$$1,2 \cdot C.M._1 \leq C.M._2 \quad 174 P_1 \text{ en } 113 P_2$$

Met deze mogelijkheden voor ogen kan het bedrijf zich richten naar de mutaties in de contributiemarges.²⁾

²⁾ Er zijn in totaal 6 mogelijkheden volgens mijn berekeningen (S.E. $\times 0$). Bij $C.M._2 \leq \frac{5}{8} C.M._1$ produceert men alleen P_1 (250). Bij $C.M._2 \geq 2 C.M._1$ echter alleen P_2 (200). De nog niet genoemde fase $\frac{3}{8} C.M._1 \leq C.M._2 \leq \frac{3}{2} C.M._1$ geeft 190 P_1 en 96 P_2 .

6 Gegeven is dat er twee afdelingen zijn, „die elk één produktsoort resp. P_1 en P_2 voortbrengen, die onbeperkt tegen vaste prijzen verkocht kunnen worden.”

Verondersteld mag worden, dat de behandelde casus en dus ook de mogelijkheid om een onbeperkte hoeveelheid tegen vaste prijzen te verkopen gelden voor elke willekeurige periode. Hiervoor pleit ook het feit, dat geen restricties zijn vermeld voor X_1 en X_2 . Het is dan echter onbegrijpelijk waarom als normale produktie (N) de cijfers 120 P_1 en 110 P_2 zijn opgenomen in plaats van 186 P_1 en 102 P_2 c.q. 180 P_1 en 108 P_2 c.q. 174 P_1 en 113 P_2 .

Stelt men dat N slechts „op lange termijn te verwezenlijken” (blz. 421) is dan vloeit daaruit voort, dat de behandelde casus alleen maar te aanvaarden is voor een periode tijdens de hoogconjunctuur.

In ongunstiger tijden worden beperkingen aangebracht ten aanzien van X_1 en X_2 beneden de optimale hoeveelheden (186 P_1 en 102 P_2 c.q. 180 P_1 en 108 P_2 c.q. 174 P_1 en 113 P_2). Dientengevolge verliezen de door de auteurs voorgestelde wijzigingen hun reden van bestaan. Immers er zijn geen „gemiste opbrengsten” (blz. 421), omdat verkoop van de produkten boven X_1 en X_2 niet mogelijk is.

7 Een efficiencyverschil ontstaat tijdens de uitvoering door een afwijking van de norm. Deze afwijking blijft binnen de tolerantie; het is dus een afwijking, die geen aanleiding geeft tot een verandering van de norm, omdat hier het toeval de beslissende rol speelt.

Een verandering in de norm heeft plaats, indien de genoemde afwijking steeds de tolerantie in een bepaalde richting overschrijdt. Er is dan sprake van een efficiencyverbetering of -verslechtering, omdat de historische norm, d.i. de basis voor de beoordeling van de betrachte efficiency, door veranderde omstandigheden niet meer als een bruikbare economische maat kan worden beschouwd.

Efficiencyverschil en normverandering kunnen eerst achteraf worden vastgesteld.

Nu maken de beide afdelingen gebruik van de machines A en B en van de arbeid L.

Ten aanzien van het aantal uren, waarop beslag wordt gelegd tijdens de produktie, hebben de beide chefs een bepaald belang, namelijk om de werkelijke uren gelijk te doen zijn aan de normuren. Bij de optimale bezetting hebben zij een strijdig belang.

Behalve planning zal een objectieve rapportering en registratie van de uren door een van de genoemde sub-leiders onafhankelijke functionaris noodzakelijk zijn, hetgeen weer een scheiding tussen produktie en verkoop medebrengt. Dit teneinde de verantwoordelijkheid te kunnen vaststellen.

Door de heren D. en v.H. wordt gesproken over efficiencyverbetering, d.i. dus een verlaging van de norm. Zij stellen een nieuw optimaal plan samen en berekenen de daarbij behorende hoeveelheden voor beide produkten. Ook hiervoor geldt de kritiek, die reeds hiervóór (in mijn paragraaf 6) is geuit en geargumenteed.

Een oplossing voor de vaststelling en waardering van de efficiencyverschillen zoals door de auteurs in het vooruitzicht wordt gesteld (zie blz. 425 Hoofdstuk IV Voorbeeldsgewijze behandeling van de problematiek van de efficiencyverschillen) ontbreekt in hun artikel.